

Protocolos e valores de doses em procedimentos de Fluoroscopia por Tomografia Computadorizada

Evelyn Lemos de Oliveira
Faculdade de Engenharia Elétrica
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica Universidade
Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID:0000-0001-6772-6584

Monique França e Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica Universidade
Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-6305-9526

Thays Maria Pereira Machado
Faculdade de Engenharia Elétrica
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica Universidade
Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID:0000-0002-1612-7810

Lucio Pereira Neves
Instituto de Física
Faculdade de Engenharia Elétrica-
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica Universidade
Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID:0000-0001-9152-7972

Ana Paula Perini
Instituto de Física
Faculdade de Engenharia Elétrica
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica Universidade
Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-3398-3165

Resumo- Este trabalho tem como objetivo destacar os protocolos que são utilizados para procedimentos de Fluoroscopia por Tomografia Computadorizada (FTC) por meio de uma revisão bibliográfica. Foi apresentada uma breve discussão sobre a importância das imagens produzidas por raios X e a evolução da sua utilização, como na técnica de Tomografia Computadorizada (TC). Também, foram apresentados os conceitos sobre a FTC, os principais procedimentos que a utilizam e suas vantagens e desvantagens. Para este trabalho foi feita uma pesquisa em várias plataformas de busca. Realizou-se um estudo dosimétrico referente às doses de radiação recebidas pelo paciente e os profissionais nos diferentes protocolos de varredura dos procedimentos de FTC, certificando os princípios da proteção radiológica, como o requisito ALARA. Após a seleção dos parâmetros de interesse, foi feita uma tabela para uma melhor comparação dos protocolos utilizados e as doses envolvidas. Analisou-se que os profissionais e pacientes durante os procedimentos de FTC estão expostos à uma dose alta radiação, mas estudos vêm sendo feitos para redução das doses, empregando equipamento de proteção individual (EPI) e a posição do médico radiologista.

Palavras chaves – Fluoroscopia por Tomografia Computadorizada, protocolos, radiação espalhada, dose de radiação

Abstract— This work aims to highlight the protocols that are used for Fluoroscopy procedures by Computed Tomography (FTC) through a literature review. A brief discussion was presented on the importance of images produced by X-rays and the evolution of their use, as in the technique of Computed Tomography (CT). Also, the concepts about the FTC, the main procedures that use it and its advantages and disadvantages were presented. For this work, a search was carried out on several search platforms. A dosimetric study was carried out regarding the radiation doses received by the patient and professionals in the different scanning protocols of FTC procedures, certifying the principles of radiation protection, such as the ALARA requirement. After selecting the parameters of interest, a table was made for a better comparison of the protocols used and the doses involved. It was analyzed that professionals and patients during FTC procedures are exposed to a high dose of radiation, but studies have been carried out to reduce the dose through techniques, use of personal protective equipment (PPE) and the position of the radiologist.

Keywords — Fluoroscopy Computed Tomography, protocols, scatter radiation, dose radiation

I. INTRODUÇÃO

Com o desenvolvimento da tomografia computadorizada (TC), houve uma melhora nas imagens diagnósticas. Uma das características da TC é a sua alta resolução anatômica podendo ser observados tecidos moles e ósseos [1]. Nos últimos 30 anos, a TC tem sido utilizada para direcionar procedimentos intervencionistas de tórax e abdome [2, 3].

Devido ao seu contraste e resolução espacial, a TC ainda é escolhida para muitos procedimentos para o estudo da imagem em comparação com a fluoroscopia convencional e ultrassonografia. Porém, ao contrário de outros métodos de imagens, a TC convencional tem a falta de recursos de imagem em tempo real [4]. Contudo, os procedimentos de radiologia intervencionista de TC obtêm imagens em tempo real e demoram mais, porque a região de interesse deve ser escaneada para se fazer o ajuste e a colocação da agulha ou cateter [4].

A técnica da fluoroscopia por tomografia computadorizada (FTC), permitiu que fosse fornecido ao médico uma informação imediata devido à reconstrução em tempo real e exibição de imagens de TC, como no ultrassom e fluoroscopia convencional. Este método combina as vantagens da qualidade das imagens de TC com a velocidade da orientação fluoroscópica [5]. As imagens de FTC têm características de possuir uma ampla faixa dinâmica para imagens de ar, tecidos moles e ossos. Elas não sobrepõem estruturas anatômicas como a fluoroscopia convencional, fornecem qualidade de imagem aceitável e são menos afetadas pela respiração e movimento do paciente. Com essas características é possível a correção imediata da profundidade e direção da agulha durante o procedimento percutâneo [6-8].

O FTC tornou-se uma ferramenta popular de orientação de imagens para diferentes tipos de intervenções não vasculares e terapêuticas. Alguns desses procedimentos feitos por FTC são: biópsias centrais, aspirações de coleta de fluidos, inserção e drenagem de cateteres, injeções locais de drogas, procedimentos de ablação por radiofrequência, colocação de bobinas de marcação antes da radioterapia estereotáxica,

bloqueios de raízes nervosas lombares, vertebroplastia, inserção de tubo de jejunostomia, artrodese da coluna e artrografia [5].

A alta exposição à radiação do paciente e o profissional da saúde, é uma desvantagem da técnica FTC [9], uma vez que exposição à radiação pode ocasionar efeitos biológicos, como reações teciduais e efeitos determinísticos. Para o paciente, a exposição à radiação acontece principalmente ao decorrer do plano de varredura. A exposição ao longo do plano de varredura é cumulativa, com isso as reações teciduais podem ser consideráveis [10, 11]. Outro fator que pode contribuir para a dose do paciente é a radiação espalhada do feixe direto e a radiação de fuga [12].

A alta exposição à radiação para o operador é principalmente em função da radiação espalhada e radiação de fuga [9, 12]. Um exemplo de um órgão que pode ser exposto é a mão do profissional, que muitas vezes encontra-se perto do feixe primário quando vai realizar o procedimento de ajuste da agulha.

O Comitê de Padrões de Segurança de Radiação da *Food Drug Administration*, em 1999, manifestou suas preocupações em relação à FTC [13]. Uma dessas preocupações era a dificuldade de regulação adequada dessa nova técnica, o potencial de alta dose de radiação para pacientes e profissionais, e o desconhecimento dos operadores desse equipamento sobre as consequências da dose na pele [14]. Este trabalho tem como finalidade fazer um levantamento bibliográfico dos protocolos apresentados na literatura para a realização dos procedimentos de FTC e análise das doses de radiação recebidas pelos pacientes e os profissionais da saúde durante estes procedimentos.

II. METODOLOGIA

Para realizar este trabalho, foi feita uma busca de dados bibliográficos sobre a FTC com ênfase em protocolos

utilizados nos procedimentos e dose absorvida e efetiva nos pacientes e profissionais. A escolha dos artigos científicos foi feita entre os anos 1999 até o ano de 2022 a fim de comparar os protocolos utilizados durante este intervalo de tempo. Após a seleção dos artigos, foi feita a coleta de dados, considerando: (i) parâmetros de aquisição de imagem, como tensão (kV) e corrente do tubo (mA); (ii) doses de radiação recebidas pelos pacientes e profissionais durante o procedimento de FTC; e (iii) órgão em que foi realizada a avaliação dosimétrica. Como fonte de pesquisa foram utilizadas as bases disponíveis (*ScienceDirect*, *Science Gate*, *PubMed*, *Google Acadêmico*).

As palavras chaves na busca foram: Fluoroscopia por Tomografia Computadorizada, protocolos, radiação espalhada, dose de radiação e as mesmas em inglês: *Computed Tomography Fluoroscopy, protocols, scatter radiation and radiation dose*. Baseando-se neste método, os dados adquiridos dos artigos selecionados foram usados para a construção das Tabelas I e II que se encontram na seção III.

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após a análise dos artigos na literatura, foram montadas as Tabelas I e II, que apresentam os protocolos utilizados nos procedimentos de FTC e as doses recebidas pelos pacientes e profissionais.

Os autores do trabalho [16] estudaram a dose do paciente a partir do uso de um objeto simulador, com o objetivo de usar os dados coletados para fornecer aos usuários informações sobre a dose e sugerir métodos para reduzir a exposição. A dose foi estimada usando dosímetros termoluminescentes (TLD) e as medidas da câmara tipo lápis específica para dosimetria em TC.

TABELA I: DOSES ABSORVIDAS E EFETIVAS PARA O PACIENTE SUBMETIDO AOS PROCEDIMENTOS DE FTC NA AVALIAÇÃO DO ABDOME

Referências	Tipo de procedimento	Protocolo utilizado (kVp/mA)	Dose de radiação absorvida (mGy)	Dose efetiva (mSv)	Determinação de dose
[15]	Biópsia e Drenagem por cateter	80–120 / 50–135	7,4	-	Índice de dose do paciente
[16]	Experimento com objeto simulador dosimétrico de TC	120 / 50	432	-	TLD ^a e Medidas da câmara de lápis TC
		80 / 75	184	-	
		120 / 90	832	-	
[18]	Experimento com objeto simulador antropomórfico “Alderson Rando Phantom”	140 / 219	-	0,43 a 1,25	TLD
[19]	Biópsia	60 – 110	108	-	TLD e filmes de verificação lenta
	Remoção por radiofrequência		238	-	
[20]	Crioablação percutânea guiada por TC de tumores hepáticos	120 / 117-190	-	72	^b DLP × Fator de conversão (0,015 mSv/mGy.cm)

^a. TLD=dosímetro termoluminescente (thermoluminescent dosimetry);

^b. DLP=produto dose-comprimento (dose length product)

Os resultados mostram que a maior dose medida foi 832 mGy na região abdominal do paciente, utilizando o protocolo de 120 kVp e 90 mA. Os autores concluíram que os procedimentos por FTC geram alta exposição aos pacientes e equipe médica, e esta exposição à radiação pode ser reduzida alterando as técnicas de TC e limitando o tempo fluoroscópico.

Os autores do trabalho [18] estudaram a dose de radiação efetiva de injeções perineural e epidural da coluna lombar através da TC ou orientação fluoroscópica. A dose foi avaliada utilizando um objeto simulador “Alderson Rando” no segmento lombar L4/5 usando 29 TLD. Os resultados mostraram que as doses efetivas por TC foram 1,51 mSv para 4 exames e 3,53 mSv para 10 exames utilizando protocolo

padrão (120 kV e 111 mA) e 0,22 mSv e 0,43 mSv para o protocolo de baixa dose (120 kV e 50 mA). Já no modo contínuo as doses variaram de 0,43 a 1,25 mSv por 1-3 minutos de fluoroscopia. Os autores concluíram que o modo pulsado reduz a dose efetiva de FTC em 80-90%.

Os autores do trabalho [19] avaliaram as doses na pele de pacientes nos procedimentos de FTC. Neste estudo foram avaliados procedimentos de biópsia e ablações por radiofrequência. As doses foram avaliadas por filmes de verificação lenta. Os autores apenas informaram o parâmetro da tensão no tubo que variou de 60 a 110 kVp. O valor médio da dose durante o procedimento de biópsia foi 108 mGy, já para o procedimento de ablação por radiofrequência foi 238 mGy. Os autores concluíram que os procedimentos de diagnóstico como a biópsia mostraram doses na pele do paciente relativamente baixas. Para o procedimento de

ablação por radiofrequência, a dose na pele do paciente pode ser alta e há a sugestão de ser investigada uma outra técnica para este procedimento.

Os autores do trabalho [20] estudaram a dose efetiva durante o procedimento de crioblação de tumores hepáticos guiado por TC e analisaram quais os fatores do procedimento contribuem mais para a dose. Para este estudo foram realizados 20 procedimentos de crioblação percutânea de tumor hepático guiados por TC em 18 pacientes. A dose efetiva foi calculada multiplicando o produto dose-comprimento para cada TC obtida durante o procedimento por um fator de conversão (0,015 mSv/mGy.cm). Os resultados mostraram que a dose efetiva por procedimento foi de 72 mSv. Os autores concluíram que a redução do número de varreduras no momento do procedimento ocasionará a redução da dose.

TABELA II: DOSES ABSORVIDAS E EFETIVAS PARA O PROFISSIONAL DURANTE PROCEDIMENTOS DE FTC

Referências	Tipo de procedimento	Protocolo utilizado (kVp/mA)	Região avaliada	Dose de radiação absorvida (μ Gy)	Dose efetiva (mSv)	Determinação de dose
[17]	Procedimentos intervencionistas guiados por fluoroscopia por TC	140 / 13,2	Corpo inteiro	-	0,025	Dosímetro Luxel
[21]	Biópsia	110 / 80 mAs	Cristalino	-	$3,9 \cdot 10^{-3}$	Sistema dosímetro para radiação espalhada (Unfors EDD-30)
	Procedimento de drenagem			-	$1,9 \cdot 10^{-3}$	
	Outros procedimentos (simpaticólise, marcação do nódulo pulmonar)			-	$3,5 \cdot 10^{-3}$	
[22]	Estudo com simulação Monte Carlo	120 / 100	Tireoide	2,8	-	MCNPX
			Cristalino	5,0	-	
			-	-	9,4	
[23]	Biópsia	120 / 20	Cristalino	-	2,06-2,25	Dosímetro DOSIRIS™

Os autores do trabalho [17] avaliaram a dose de radiação para radiologistas que faziam procedimentos intervencionistas de FTC utilizando a técnica de baixa corrente e o método de verificação rápida. Neste estudo foram analisados 220 procedimentos de FTC em 189 pacientes. Para obter a dose de radiação, os radiologistas utilizavam um colar individual, que era um dosímetro Luxel. O protocolo utilizado foi 140 kVp e 13,2 mA. O valor encontrado para a dose média geral de radiação recebida pelo radiologista por procedimento foi de 0,025 mSv. Os autores concluíram que o uso da técnica de baixa corrente e o método de verificação rápida podem minimizar o tempo de FTC, e consequentemente a exposição à radiação.

Os autores do trabalho [21] avaliaram a dose equivalente no cristalino do médico intervencionista durante os procedimentos guiados por TC e compararam os resultados com o limite máximo de dose equivalente recomendado. Para este trabalho as doses equivalentes foram obtidas de 89 intervenções guiadas por TC por um dosímetro feito para avaliação da radiação espalhada, usando o protocolo de 110 kV e 80 mAs. Os resultados mostraram que a dose média de exposição total do cristalino foi de 3,3 mSv para um tempo de exposição de 26,2 s. Os autores concluíram que ao estimar 50-200 intervenções guiadas por TC por ano, a dose média no cristalino do profissional não ultrapassa o limite máximo de dose equivalente no cristalino, recomendado pela ICRP de 20 mSv por ano.

Os autores do trabalho [22] estudaram técnicas de redução de dose dos profissionais de acordo com o posicionamento do *gantry* na sala e o uso dos EPI. O estudo foi feito com objeto simulador para adultos em pé e em decúbito dorsal para representar a equipe e o paciente. Estes objetos simuladores foram utilizados em uma plataforma usando VOXEL2MCNP. O protocolo para este trabalho foi 120 kVp para a tensão no tubo e 100 mA para a corrente. As posições do gantry e a dimensão da sala do procedimento de FTC foram diversos para diferentes cenários, e a dose efetiva do cristalino foi obtida para cada um. Os autores concluíram que o uso dos EPI reduziram a dose efetiva em um fator de 4,5. Também foi observado que o posicionamento diagonal do *gantry* e o posicionamento da equipe no lado esquerdo do paciente reduziram as doses no cristalino, tireoide e no valor de dose efetiva global.

Os autores do trabalho [23] analisaram a dose que os médicos radiologistas recebem durante a biópsia por FTC. Para este estudo, os autores, mediram a dose de radiação no cristalino em Hp(3) durante 18 meses usando dosímetro ocular direto, o DOSIRIS™. O protocolo para este trabalho foi 120 kVp e 20 mA para a tensão e a corrente no tubo, respectivamente. Os resultados mostraram que a dose equivalente no cristalino do lado direito e esquerdo sem o uso de óculos plumbíferos foram 2,25 e 2,06 mSv, respectivamente. O uso do óculos plumbífero reduziu a dose nos lados direito e esquerdo durante os procedimentos em 27,8 e 37,5%, respectivamente. Os autores concluíram que o uso o óculos plumbífero é de grande importância para a proteções do

crystalino e sugeriram que os médicos, durante os procedimentos de FTC, usem sempre um dosímetro ocular direto para a avaliação precisa da dose no cristalino.

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os procedimentos feitos por FTC podem expor o paciente e o profissional à altas doses de radiação, porém estes procedimentos têm-se mostrado eficazes em intervenções pois produzem imagens de boa qualidade, sem sobreposições anatômicas e em tempo real, que colabora com determinadas ações do médico radiologista, como o ato da correção imediata da agulha, durante algum processo percutâneo.

É possível notar a preocupação quanto a exposição à radiação dos profissionais que realizam vários procedimentos durante o ano, e vários estudos vêm sendo feitos para a redução da dose absorvida por estes profissionais. A tendência é que sejam feitos novos estudos nesta área de pesquisa, e destaca-se aqui a importância das revisões bibliográficas pois podem auxiliar na criação de protocolos que visam o bem-estar do paciente e do profissional, e uma melhor realização dos procedimentos intervencionistas.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelas bolsas de Produtividade em Pesquisa: 314520/2020-1 (L.P.N) e 312124/2021-0 (A.P.P); pelo Projeto UNIVERSAL 407493/2021-2 e projeto MAI/DAI (403556/2020-1) e à M.R.A. - Indústria de Equipamentos Eletrônicos LTDA. As autoras E.L.O. e M.F.S. agradecem a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível por sua bolsa (No. 88887.713183/2022-00 e No. 88887.612310/2021-00). A autora T.M.P.M. agradece a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais pela bolsa de mestrado.

REFERÊNCIAS

- [1] Mier, W., Wier, D. Advantages in functional imaging of the brain. *Frontiers in Human Neuroscience*, 9. 2015.
- [2] Mueller, P.R., Van Sonnenberg, E. Interventional radiology in the chest and abdomen. *N Engl J Med*; 322: 1362–1372. 1990.
- [3] Haaga, J.R., Alfidí, R.J. Precise biopsy localization by computed tomography. *Radiology*; 118:603–607. 1976.
- [4] Neeman, Z., Dromi, S. A., Sarin, S., & Wood, B. J. CT Fluoroscopy Shielding: Decreases in Scattered Radiation for the Patient and Operator. *Journal of Vascular and Interventional Radiology*, 17(12), 1999–2004.2006.
- [5] Buls, N., Vandenbroucke, F., & De Mey, J. Dose Reduction in CT Fluoroscopy. *Medical Radiology*, 389–418. 2011.
- [6] Kato, R., Katada, K., Anno, H., Suzuki, S., Ida, Y., Koga, S. Radiation dosimetry at CT fluoroscopy: physician's hand dose and development of needle holders. *Radiology* 201:576–578. 1996.
- [7] Froelich, J.J., Saar, B., Hoppe, M., Ishaque, N., Walther, E.M., Regn, J., Klose, K.J. Real-time CT-fluoroscopy for guidance of percutaneous drainage procedures. *J Vasc Interv Radiol* 9(5):735–740. 1998.
- [8] Nickoloff, E.L., Khandji, A., Dutta, A. Radiation doses during CT fluoroscopy. *Health Phys* 79(6):675–681. 2000.
- [9] Stoeckelhuber, B.M., Leibecke, T., Schulz, E., et al. Radiation dose to the radiologist's hand during continuous CT fluoroscopy-guided interventions. *Cardiovasc Intervent Radiol*, 28:589–594. 2005.
- [10] Shope, T.B. Regulations and recommendations relevant to interventional radiology. In: Balter S, Shope T, eds. *Syllabus: a categorical course in physics—physical and technical aspects of angiography and interventional radiology*. Oak Brook, Ill: Radiological Society of North America, 195–205. 1995.
- [11] Wagner, L.K., Eifel, P.J., Geise, R.A. Potential biological effects following high x-ray dose interventional procedures. *J Vasc Interv Radiol*, 5:71–84. 1994.
- [12] Bushberg, J., Seibert, A.J., Leidholdt, E.A., et al. *The essential physics of medical imaging*. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2002.
- [13] Gagne, R.M. Status report on computed tomography fluoroscopy (CTF): radiation protection and control for new applications of existing technology. In: Food and Drug Administration-Technical Electronic Product Radiation Safety Standards Advisory Committee Meeting Summary. Silver Spring, Md: Office of Science and Technology of the Food and Drug Administration, September 15–16, 1999.
- [14] Carlson, S. K., Bender, C. E., Classic, K. L., Zink, F. E., Quam, J. P., Ward, E. M., & Oberg, A. L. Benefits and Safety of CT Fluoroscopy in Interventional Radiologic Procedures. *Radiology*, 219(2), 515–520. 2001.
- [15] Silverman, S. G., Tuncali, K., Adams, D. F., Nawfel, R. D., Zou, K. H., & Judy, P. F. CT Fluoroscopy-guided Abdominal Interventions: Techniques, Results, and Radiation Exposure. *Radiology*, 212(3), 673–681.1999.
- [16] Nawfel, R. D., Judy, P. F., Silverman, S. G., Hooton, S., Tuncali, K., & Adams, D. F. Patient and personnel exposure during CT fluoroscopy-guided interventional Procedures. *Radiology*, 216(1), 180–184. 2000.
- [17] Paulson, E. K., Sheafor, D. H., Enterline, D. S., Mcadams, H. P., & Yoshizumi, T. T. CT Fluoroscopy-guided Interventional Procedures: Techniques and Radiation Dose to Radiologists. *Radiology*, 220(1), 161–167. 2001.
- [18] Schmid, G., Schmitz, A., Borchardt, D., Ewen, K., Von Rothenburg, T., Koester, O., & Jergas, M. Effective Dose of CT- and Fluoroscopy-Guided Perineural/Epidual Injections of the Lumbar Spine: A Comparative Study. *CardioVascular and Interventional Radiology*, 29(1), 84–91. 2005.
- [19] Tsapaki, V., Triantopoulou, C., Maniatis, P., Kottou, S., Tsalafoutas, J., & Papailiou, J. Patient skin dose assessment during CT-guided interventional procedures. *Radiation Protection Dosimetry*, 129(1-3), 29–31. 2008.
- [20] Park, B. K., Morrison, P. R., Tatli, S., Govindarajulu, U., Tuncali, K., Judy, P., et al. Estimated effective dose of CT-guided percutaneous cryoablation of liver tumors. *European Journal of Radiology*, 81(8), 1702–1706. 2012.
- [21] Heusch, P., Kröpil, P., Buchbender, C., Aissa, J., Lanzman, R. S., Heusner, T. A., et al. Radiation exposure of the radiologist's eye lens during CT-guided interventions. *Acta Radiologica*, 55(1), 86–90. 2014.
- [22] Gyekye, P. K., Becker, F., Mensah, S. Y., & Emi-Reynolds, G. Optimisation of scatter radiation to staff during ct-fluoroscopy: monte carlo studies. *Radiation Protection Dosimetry*, 170(1-4), 393–397. 2016.
- [23] Inaba, Y.; Hitachi, S.; Watanuki, M.; Chida, K. Radiation Eye Dose for Physicians in CT Fluoroscopy-Guided Biopsy. *Tomography* 8, 438-446. 20